

Pesquisas sobre o Plano Cartesiano e o Xadrez no Contexto Escolar

Eraldo Trindade Vieira Junior
Universidade Federal do Pará
eraldo.junior@iemci.ufpa.br

Fabio Colins
Universidade Federal do Pará
fabiocolins@ufpa.br

INTRODUÇÃO

No âmbito do presente estudo, procedemos a uma análise das investigações conduzidas no domínio do plano cartesiano e do jogo de xadrez no contexto escolar, delineando nossa atenção para os processos de ensino e aprendizagem específicos que permeiam os anos iniciais do Ensino Fundamental. Este escopo investigativo surge como parte da pesquisa de mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemática – PPGDOC, do Instituto de Educação Matemática e Científica – IEMCI, da Universidade Federal do Pará – UFPA.

O propósito fundamental desta abordagem baseia-se na compreensão das tendências predominantes e das contribuições que permeiam o tema plano cartesiano e o jogo de xadrez. Destaca-se, de maneira especial, a importância das abordagens didáticas e das estratégias de ensino no contexto do plano cartesiano e sua implementação no currículo escolar. A análise desse aspecto buscou fornecer um panorama educacional, contribuindo para a identificação de melhores práticas pedagógicas.

Além disso, almejou-se explorar as implicações pedagógicas resultantes dessas pesquisas na contribuição para o aprimoramento do ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Ao direcionar nosso olhar para as aplicações práticas e suas implicações no contexto educacional, aspiramos um impacto concreto na eficiência e na qualidade do processo de ensino, culminando em benefícios para educadores e estudantes envolvidos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta pesquisa considera que ao introduzir o jogo de xadrez nas aulas de Matemática, sobretudo no ensino de elementos da geometria, como o plano cartesiano, é o mesmo que “inserir um artefato com um conjunto de regras que pode ajudar a desenvolver procedimentos e reflexões importantes” (Rodrigues-Neto, 2008, p. 52). Para isso, o professor que ensina matemática precisa perceber no xadrez as propriedades matemáticas que podem ser exploradas e agir pedagogicamente conforme as regras matemáticas, fisicamente construídas na organização do material pedagógico, o xadrez.

Ao usar o xadrez para desenvolver o pensamento geométrico, as atividades com esse recurso didático deve ter como ponto de partida as propriedades de estruturas matemáticas. Segundo Muniz (2010, p. 67), “conceber tais materiais didáticos implica na transformação de regras matemáticas em regras do jogo”. Assim, os conceitos e procedimentos geométricos precisam ser explorados durante e após o jogo de xadrez.

Uma prática pedagógica centrada na ludicidade deve buscar a assimilação das regras e propriedades matemáticas e o desenvolvimento de ações por parte dos estudantes no jogo de xadrez. Isso implica afirmar que o tabuleiro de xadrez e as peças devem ser a interface entre o

conhecimento matemático, o professor e o estudante. Desse modo, Rodrigues-Neto (2008, p. 53) afirma que

[...] o jogo lógico analisado como conteúdo servirá não somente para experiências do desenvolvimento dos procedimentos importantes no que se refere à resolução de problemas, os aspectos específicos, ou para uma formação mais geral, aos aspectos gerais, mas também possibilitará conexões com os mais variados conceitos da Matemática.

Nesse contexto, esta pesquisa defende o pressuposto de que a atividade lúdica pode promover, se planejada com intencionalidade pedagógica, a aprendizagem matemática. Diante disso, na próxima seção, dar-se-á como foi realizado estado da Arte sobre o mapeamento das pesquisas que versaram sobre a relação intrínseca entre plano cartesiano e o jogo de xadrez.

METODOLOGIA

No presente estudo, adotou-se uma pesquisa de natureza qualitativa e do tipo bibliográfica, a partir de uma revisão sistemática de estudos de mestrado e de doutorado. Esse tipo de pesquisa, também conhecida como estado da Arte ou estado do Conhecimento (Menezes *et. al.* 2019), proporcionou um mapeamento dos últimos cinco anos das produções científicas sobre o ensino de Plano Cartesiano e o jogo de xadrez como uma ferramenta didática. Desse modo, foram planejados e executados algumas etapas, conforme observa-se a seguir.

Na primeira etapa, delineou-se a definição dos descritores e o repositório de busca para os trabalhos publicados sobre o tema central. Utilizou-se os descritores "plano cartesiano" e "xadrez escolar", considerando o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como o repositório para o levantamento das publicações.

A segunda etapa compreendeu o levantamento bibliográfico nas bases de dados do Portal CAPES, escolhido devido à sua concentração de pesquisas em educação. Realizaram-se duas buscas separadas, utilizando os descritores "plano cartesiano" e "xadrez escolar". Essa primeira imersão resultou em 188 trabalhos sobre o "plano cartesiano" e 62 sobre "xadrez escolar". Desse modo, estabelecendo como critério de seleção os trabalhos publicados após a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a partir de 2018, principal documento curricular que normatizará esta pesquisa de mestrado profissional, obteve-se um total de 70 e 33 publicações sobre o plano cartesiano e o xadrez escolar, respectivamente, nos últimos cinco anos.

Na terceira etapa, foram estabelecidos critérios específicos para a seleção dos trabalhos a serem analisados. Além dos critérios de temporalidade e área de conhecimento, a seleção da amostra considerou a proximidade dos trabalhos com a pesquisa em questão, especialmente no que diz respeito aos processos de ensino e aprendizagem, resultando na amostra final de 10 (dez) dissertações de mestrado. Essa etapa também considerou a organização dos dados coletados, ordenando-os e analisando-os a partir de informações contidas nos textos selecionados para o preenchimento de uma tabela, instrumento de metanálise, construída durante os estudos do Fórum de Reflexão Didático-Pedagógica da Aprendizagem de Conceitos Matemáticos do PPGDOC/IEMCI/UFPA. Esse instrumento de metanálise contemplou informações essenciais, como: título, autor, orientador, ano, instituição, objetivo, metodologia, referências principais, questão de pesquisa, resultados e produto educacional.

Para finalizar, na quarta etapa, a interpretação e avaliação dos resultados basearam-se na incidência do conteúdo e nas características presentes nos estudos selecionados. As informações mais relevantes de cada estudo foram descritas, organizadas e confrontadas para facilitar a análise crítica da amostra, culminando na fundamentação dos achados deste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados provenientes das buscas realizadas no Banco de Dados da CAPES revelam a notável diversidade de abordagens disciplinares e o potencial de multidisciplinaridade às pesquisas que abordam o Plano Cartesiano, evidenciando a complexidade e a relevância desse domínio no contexto acadêmico contemporâneo. Esse campo de investigação tem experimentado significativa relevância e complexidade pedagógica vinculada à introdução de conceitos matemáticos fundamentais nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Entre as pesquisas centradas na área da Matemática, foi encontrada apenas uma que aborda, em seus estudos, a interconexão entre o plano cartesiano e o jogo de xadrez. Contudo, essa análise permitiu inferir que nenhuma delas dedicou-se ao desenvolvimento do plano cartesiano nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Entre os estudos que conectam jogo e plano cartesiano, merece destaque a pesquisa conduzida por Dias (2019), que sublinha a importância do ensino de coordenadas cartesianas, unindo álgebra e à geometria com aplicações científicas. O objetivo dessa pesquisa foi a elaboração de um jogo didático para facilitar o processo de aprendizagem. Os resultados evidenciaram que o jogo desempenhou um papel crucial na superação de algumas dificuldades de aprendizado, tais como a compreensão de coordenadas, localização de pontos e operações com números negativos e positivos.

Outra pesquisa relevante que explora a relação entre jogo e plano cartesiano foi desenvolvida por Xavier (2020), que investigou o uso do jogo Batalha Naval como ferramenta de ensino do Plano Cartesiano para alunos com deficiência visual em uma escola inclusiva. Os resultados indicaram que o jogo teve um impacto positivo na compreensão dos alunos com deficiência visual, e ressaltaram a carência de inclusão percebida por esses alunos, resultante da falta de esforços para promover a interação e a adaptação de materiais entre alunos com e sem deficiência visual.

Por fim, dentre as pesquisas selecionadas, embora não estejam diretamente vinculada a um objeto matemático específico, o trabalho conduzido por Santana (2020), apresentou uma correlação com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois investigou crianças na faixa etária de de 8 a 10 anos e avaliou o impacto do ensino de xadrez e jogos de tabuleiro na aprendizagem. Os resultados mostraram que as crianças que praticaram o jogo de xadrez apresentaram melhorias em certos aspectos do raciocínio matricial, sugerindo que o xadrez pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades cognitivas em crianças, apesar de algumas limitações no estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão bibliográfica proporcionou uma visão abrangente das pesquisas existentes, revelando a diversidade de enfoques disciplinares e o potencial multidisciplinar inerente a essa temática, evidenciando sua relevância no panorama acadêmico contemporâneo.

No exame das pesquisas relacionadas à área da Matemática, observou-se uma carência significativa na abordagem do desenvolvimento do plano cartesiano nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Apenas uma pesquisa abordou a correlação entre o plano cartesiano e o jogo de xadrez, indicando uma lacuna que sugere uma área pouco explorada que merece atenção e investigação futura. Os estudos destacaram a importância do ensino de coordenadas cartesianas integradas ao jogo de xadrez, evidenciando a eficácia dessa abordagem na superação de desafios de aprendizado.

Ao estender as considerações para estudos não diretamente vinculados ao objeto matemático, observou-se o impacto do ensino de xadrez e jogos de tabuleiro em crianças na faixa etária entre 08 e 10 anos, demonstrando a influência positiva do xadrez no desenvolvimento cognitivo de crianças, contribuindo para a compreensão mais ampla dos benefícios potenciais de estratégias educativas baseadas em jogos. As lacunas identificadas durante o estudo ressaltaram a necessidade de pesquisas mais aprofundadas sobre o desenvolvimento do plano cartesiano nos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como a correlação entre este e o jogo de xadrez.

Por fim, ao considerar o aspecto interdisciplinar implícito nas pesquisas revisadas, há uma oportunidade de estabelecer conexões mais amplas entre a Matemática e outras disciplinas, contribuindo para uma abordagem integrada e holística do plano cartesiano e do xadrez escolar. Portanto, ao explorar as associações entre esses elementos, esta pesquisa contribui para a compreensão mais ampla das práticas educacionais, oferecendo uma base sólida para futuras investigações e intervenções pedagógicas inovadoras, visando aprimorar continuamente a qualidade do ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

REFERÊNCIAS

- Dias, F. V. (2019). *O jogo plancarter como estratégia de ensino de coordenadas cartesianas: experiência no nível médio de uma escola de tempo integral em Oeiras-PI*. 119 f. Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional Instituição de Ensino: Instituto Federal do Piauí - Campus Floriano - Polo PROFMAT, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca IFPI - Campus Floriano.
- Menezes, A. H. N., Duarte, F. R., Carvalho, L. O. R., & Souza, T. E. S. (2019). *Metodologia Científica: teoria e aplicação na Educação a Distância*. Petrolina-PE: UFV.
- Muniz, C. A. (2010). *Brincar e Jogar: enlances teóricos e metodológicos na campo da educação matemática*. Belo Horizonte: Autêntica.
- Xavier, T. M. A. M. (2020). *Alunos com deficiência visual ensinando matemática a alunos videntes: o plano cartesiano no jogo Batalha Naval*. 124 f. Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática Instituição de Ensino: Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande.
- Santana, C. M. (2020). *Análise do impacto do xadrez sobre o quociente de inteligência em crianças de 8 a 10 anos*. 223 f. Mestrado em Educação Física Instituição de Ensino: Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá.
- Rodrigues-Neto, A. (2008). *Geometria e Estética: experiências com o jogo de xadrez*. São Paulo: Unesp.